

Original paper

CURRENT STATUS AND POSSIBILITIES OF THEATER PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING.

Rahmatova Dinora Jorakul qizi, Department of Theory and History of Pedagogy, BuxDPI 1st year master's student.

Abstract: this work highlights the role, importance and practical possibilities of theater pedagogy in the process of developing creative thinking. Theater art is considered an important pedagogical tool in the formation of a person's aesthetic taste, speech culture, emotional world and creative thinking ability. The study analyzes the effectiveness of theater classes, dramatization and role-playing games in developing students' thinking. The current state of theater pedagogy in the education system, its methodological approaches and development prospects are also considered. During the work, opportunities for increasing independent thinking, emotional expression and creative activity in students through theater-based pedagogical processes are identified. As a result, theater pedagogy is evaluated as an effective tool serving the comprehensive development of the individual.

Keywords: theater pedagogy, creative thinking, educational process, dramatization, role-playing game, aesthetic education,

IJODIY TAFAKKUNI RIVOJLANTIRISHDA TEATR PEDAGOGIKASINING MAVJUD AHVOL VA IMKONIYATLARI.

Rahmatova Dinora Jo'raqul qizi, BuxDPI pedagogika nazariyasi va tarixi yo`nalishi 1-kurs magistranti.

Annotatsiya: mazkur ishda ijodiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida teatr pedagogikasining o'рни, ahamiyati va amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Teatr san'ati shaxsning estetik didini, nutq madaniyatini, hissiy olamini hamda ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishda muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi. Tadqiqotda teatr mashg'ulotlari, drammatizatsiya va rolli o'yinlarning o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, teatr pedagogikasining hozirgi ta'lim tizimidagi holati, uning metodik yondashuvlari va rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ish davomida teatr asosidagi pedagogik jarayonlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, emotsional ifoda va ijodiy faollikni oshirish imkoniyatlari aniqlanadi. Natijada teatr pedagogikasi shaxsning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi samarali vosita sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: teatr pedagogikasi, ijodiy tafakkur, ta'lim jarayoni, drammatizatsiya, rolli o'yin, estetik tarbiya.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.

Рахматова Динора Джоракул кизи, БухДПИ, Кафедра теории и истории педагогики 1 курс магистратуры.

Аннотация: В данной работе рассматриваются роль, значение и практические возможности театральной педагогики в процессе развития творческого мышления.

Театральное искусство рассматривается как важный педагогический инструмент в формировании эстетического вкуса, культуры речи, эмоционального мира и способности к творческому мышлению. В исследовании анализируется эффективность театральных занятий, драматизации и ролевых игр в развитии мышления учащихся. Также рассматриваются современное состояние театральной педагогики в системе образования, её методические подходы и перспективы развития. В ходе работы выявляются возможности развития самостоятельности мышления, эмоциональной экспрессии и творческой активности учащихся посредством театрально-педагогических процессов. В результате театральная педагогика оценивается как эффективный инструмент, служащий всестороннему развитию личности.

Ключевые слова: театральная педагогика, творческое мышление, образовательный процесс, драматизация, ролевая игра, эстетическое воспитание.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri — ijodiy fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, o'z g'oyalarini erkin ifoda eta oladigan shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Teatr pedagogikasi o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Teatr orqali bola nafaqat o'zini, balki atrofdagi hayotni his etishga, insoniy his-tuyg'ularni anglashga va ularni ifodalashga o'rganadi. Shu bilan birgalikda ularning barkamol avlod bo'lib yetishishida, sog'lom fikrlashda, o'zini anglab yetishida muhim rol o'ynaydi.

Teatr san'atida ham boshqa san'atlarda bo'lganidek, xalq hayoti, tarixi, dunyoqarashi aks etib, jamiyat taraqqiyoti, ma'naviyati, madaniyati bilan bog'liq holda o'zgarib, takomillashib boradi. Teatr sintetik san'at bo'lib, jamiyat hayotida, tomoshabinlarning ma'naviy va estetik tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Unda dramaturgiya, musiqa, tasviriy san'at, raqs, me'morlik ajralmas birlikni tashkil etadi. Teatrning muhim vositalaridan biri sahna nutqidir. Aktyor qahramonning pesadagi so'zlarini o'zlashtirib olar ekan, qahramon qiyofasida, holatlarda turib uning nutqiy tavsifini yaratadi, boshqa personajlar bilan muloqotga kirishadi. Sahna nutqi xarakterlarning ochilishida, asar mazmuni, konfliktining yoritilishida muhim o'rin tutadi. Sahna asarlarining yaratilishida teatr rassomligi (ssenografiya)ning hissasi katta. Rassom asar mazmuni va rejasi yechimidan kelib chiqib, dekoratsiya yaratadi. Ta'limda musiqaning ham o'rne katta, tomosha turi va janriga bog'liq holda u turli vazifani bajaradi: dramatik spektakllarda yordamchi vosita bo'lsa, operetta, musiqali dramada so'z bilan barobar huquqqa ega, opera va baletda esa hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi deb ta'kidlab o'tilgan. Demak teatrga bugun tamoshabinlarni, ayniqsa yoshlarni jalb qilish, ushbu san'at turidan bahramand qilish zarur.

Albatta bunda yosh avlodning ongiga yoshligidan bu san'atning mayda bo'g'inlaridan boshlab sekin asta singdiriladi. Masalan, kelajak avlod tarbiyasini Maktabgacha bo'lgan ta'lim tashkilotlarida ya'ni bog'chalarda ertak sahnalarini ko'rsatish orqali, maktab yoshidagi va hattoki institut talabalariga ham o'zlarinig yoshlariga va aqliy salohaiyatlariga moslab teatrdagi turli mavzudagi spektakllar namoyish qilish orqali yoshlarimizning tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yib borsak bo'ladi. Teatr sohasini yanada rivojlantirish uchun, ta'lim tashkilotlari va maktablarda teatr to'garaklari tashkil etilib, ularni rivojlantirish uchun kichik sahna ko'rinishlari

sahna asarlarini sahnalashtirib o'quvchilarga ko'rsatishimiz va bu to'garaklarga yordam berish, o'quvchilarga ta'lim va tarbiyani to'g'ri yo'nalishlar ko'rsatish maqsadida teatr aktyorlarini jalb qilish ustoz shogird an'anasini davom ettirishimiz lozim.

Teatr pedagogikasi — bu teatr san'ati vositalari orqali o'quvchilarni tarbiyalash, ularda estetik did, emotsional madaniyat va ijodkorlikni shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik faoliyatdir. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi — har bir o'quvchida yashirin iste'dod va ijodiy salohiyatni yuzaga chiqarishdir.

Teatr mashg'ulotlari jarayonida bolalar o'z his-tuyg'ularini obraz orqali ifodalaydi, sahnalashtirish jarayoni esa ularning tafakkurini, nutqini, diqqatini, tasavvurini va ijtimoiy faoliyatini rivojlantiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida teatr pedagogikasi so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida teatr to'garaklari, sahna madaniyati mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Biroq ayrim muammolar ham mavjud:

- teatr pedagogikasiga oid metodik qo'llanmalar va o'quv dasturlarining yetishmasligi;
- pedagoglarning teatr san'atiga oid tayyorgarlik darajasining pastligi;
- ijodiy muhit va sahna vositalarining cheklanganligi.

Shu bilan birga, yangi imkoniyatlar ham ochilmoqda: raqamli texnologiyalar asosida teatr ta'limi, interfaol metodlardan foydalanish, yoshlar teatr studiyalarining rivojlanishi va ta'limda madaniy integratsiya jarayonlarining kengayishi.

Ijodiy tafakkur – bu yangicha fikrlash, nostandart yondashuv va o'ziga xos g'oyalarni yaratish qobiliyatidir. Ijodiy tafakkur — bu insonning mavjud bilim va tajribalardan kelib chiqib, yangicha g'oyalar yaratish, nostandart yechim topish, o'ziga xos fikrlash qobiliyatidir.

Bu tafakkur turi shaxsning:

- yangilik yaratish,
- muammoga noodatij yondashish,
- voqelikni chuqur tahlil qilish,
- mavjud narsalarga yangi ma'no berish

ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Teatr faoliyatida bu qobiliyat quyidagi yo'llar bilan shakllanadi:

- Rolli o'yinlar orqali o'quvchi o'zini turli vaziyatlarda tasavvur qilib, yangi fikrlarni ilgari suradi;
- Dramatizatsiya mashqlari orqali muloqot ko'nikmalari va hissiy ifoda boyiydi;
- Improvizatsion topshiriqlar orqali tez fikrlash, ijodiy yechim topish malakasi oshadi;
- Jamoaviy sahna ishlari orqali hamkorlik, mas'uliyat va empatiya tuyg'usi shakllanadi.

Teatr pedagogikasi o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish imkonini beradi. U quyidagi natijalarga olib keladi:

- ijodiy tafakkur va erkin fikrlashni shakllantiradi;
- muloqot madaniyati va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini mustahkamlaydi;
- estetik va axloqiy tarbiyani ta'minlaydi;
- shaxsda ishonch, sahna madaniyati, o'zini ifoda etish qobiliyatini rivojlantiradi.

Teatr faoliyati orqali o'quvchilar o'z hayotiy pozitsiyasini mustahkamlaydi, insoniy qadriyatlarni chuqur his etadi va o'z fikrini san'at orqali ifoda etishni o'rganadi.

Ijodiy tafakkur rivojlantirishda teatr pedagogikasni mavjud bo'lgan imkoniyatlari juda muhimdir. Sababi shundaki inson teatr tomosha qilar ekan unda tasavvar, tafakkur kabi qobiliyatlari rivojlana boradi. U orqali xuddi shu muhitga tushgandek bo'ladi va ijodiy jihatda xayolan tafakkur qila boshlaydi.

Teatr pedagogikasi ijodiy tafakkurni rivojlantirishda eng kuchli amaliy platforma hisoblanadi. Sahna mashg'ulotlari, obraz yaratish, improvizatsiya jarayonlari orqali:

- o'quvchi o'z fikrini erkin ifoda etadi;
- his-tuyg'ularni boshqaradi;
- noodatiy vaziyatlarda to'g'ri qaror topishni o'rganadi;
- o'zida ijodiy energiyani uyg'otadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, teatr pedagogikasi ijodiy tafakkurni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biridir. U nafaqat o'quvchilarning ijodkorlik salohiyatini ochadi, balki ularni ma'naviy barkamollikka, jamoada ishlashga va hayotga ijobiy qarash bilan yondashishga o'rgatadi. Shuningdek talaba yoshlarni ijodiy qobiliyatlari, tafakkur va tasavvur bazalarini ham boyitib boradi. Yoshlarni aqlan yetuk bo'lishida teatr pedagogikasining barcha soha va metodlari ahamiyatlidir. Teatr pedagogikasi voqelikni tafakkurda chuqurroq angalashga yordam beradi. Shuning uchun teatr pedagogikasini ta'lim jarayoniga keng joriy etish, bu sohada metodik bazani boyitish va pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Jo'rayev R., Xoliqova M. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
3. Ochildiyeva F. Ijodiy tafakkurni rivojlantirishda innovatsion metodlar. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.
4. Rahmonov B. Teatr pedagogikasi asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
5. Xaitova D. O'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirish yo'llari. // "Pedagogik mahorat" jurnali, №2, 2020.
6. Xoliqova, Z. Teatr pedagogikasi asoslari. — Toshkent: TDPU nashriyoti, 2018.
7. To'xtayeva, M. Ijodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent, 2016
8. Abdullayeva, N. Teatr san'ati va o'quvchi shaxsini shakllantirish. — Toshkent: TDPU, 2020.
9. Saidova, S. "Teatr mashg'ulotlarida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish yo'llari." Pedagogika va psixologiya jurnali, №3, 2021.
10. Karimova, D. "Pedagogik teatr orqali o'quvchilarning estetik didini shakllantirish." Tafakkur jurnali, 2020.

